

OBE- PENUGASAN BMC TAILOR-GO

OBE
APLIKASI BISNIS
2025

Andika
Lisfatkhurrohman
2295114048
Teknik informatika
andikalisfatkhurrohman@mhs.unhasy.ac.id

Tailor Go

No _____

Date: _____

<input type="checkbox"/>	Key Partner	- Vendor Server/Cloud
<input type="checkbox"/>	Partner	- mitra UMKM/penjahit lokal
<input type="checkbox"/>		- penyedia payment gateway
<input type="checkbox"/>		- kurir / tim ekspedisi
<input type="checkbox"/>		-
<input type="checkbox"/>		-
<input type="checkbox"/>	Key Activity	- Sistem Rating
<input type="checkbox"/>		- Estimasi Waktu (Sistem)
<input type="checkbox"/>		- Payment Method Option
<input type="checkbox"/>		- Opsi Standard atau Premium
<input type="checkbox"/>		- Sistem Pemilihan Kurir
<input type="checkbox"/>		-
<input type="checkbox"/>	Key Resource	- server - aplikasi Tailor GO
<input type="checkbox"/>		- Tim IT
<input type="checkbox"/>		- dapatkan database
<input type="checkbox"/>		- Payment gateway
<input type="checkbox"/>		- mitra penjahit UMKM
<input type="checkbox"/>		- kurir
<input type="checkbox"/>	Value Propositions	- proses Pengiriman mudah dan cepat
<input type="checkbox"/>		- proses Pembayaran mudah
<input type="checkbox"/>		- transparansi Estimasi Pembuatan
<input type="checkbox"/>		- transparansi harga
<input type="checkbox"/>		- opsi lanjutan seperti atur ukuran,
<input type="checkbox"/>		# jenis bahan dan lainnya lainnya
<input type="checkbox"/>		↳ lainnya

No _____

Date: _____

<input type="checkbox"/>	Customer	- Pemesanan daring
<input type="checkbox"/>	Relationship	- Pengiriman Paket di tempat
<input type="checkbox"/>		- Sistem loyalty point
<input type="checkbox"/>		- Sistem Rating
<input type="checkbox"/>		- Sistem REVIEW dan verifikasi
<input type="checkbox"/>	Channels	- website
<input type="checkbox"/>	(distribusi)	- aplikasi mobile android / ios
<input type="checkbox"/>		- kerjasama dengan UMKM
<input type="checkbox"/>		- promosi blog dan social media
<input type="checkbox"/>		- Promosi media cetak
<input type="checkbox"/>	Customer Segment	- lokal kecil
<input type="checkbox"/>		- Jasa penjahit skala kecil - sedang
<input type="checkbox"/>		- Event organizer
<input type="checkbox"/>		- Mahasiswa/orang yang ingin menyesuaikan ukuran baju
<input type="checkbox"/>	Cost Structure	- server / cloud
<input type="checkbox"/>		- Tim IT
<input type="checkbox"/>		- Customer Service
<input type="checkbox"/>		- pemeliharaan aplikasi
<input type="checkbox"/>		- biaya kerja sama mitra
<input type="checkbox"/>		-
<input type="checkbox"/>	Revenue Streams	- Jasa ongkos kirim
<input type="checkbox"/>		- komisi penjahitan
<input type="checkbox"/>		- iklan
<input type="checkbox"/>		-

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÄ™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.